

Discussion guide

Introduction/

Hello, good morning/afternoon. Thank you very much for accepting this interview.

I am a researcher at Invest in Open Infrastructure. IOI is an initiative that seeks to identify the investment opportunities in digital infrastructure for open access science and scholarship. We have been working to address challenges in maintaining community-run technologies and initiatives. So far, we have mainly been working in Europe and North America, and we are looking to better understand the issues relating to sustaining these tools and services in Latin America, Africa, and Asia. At this time we are doing an exploratory investigation to learn more about existing needs in [region] and identify funding opportunities.

The interview today has three sections:

- About your work and experiences with open science and the underlying infrastructure
- About the strengths and weaknesses of open scholarly infrastructure in general
- About funding for open initiatives and services

Participation in this interview is voluntary and your answers will be anonymous.

We would like to record this call so we can transcribe and process what you have told us. Do I have your consent to record this interview?

Before we get started with my questions, do you have any questions for me?

Introducción

Hola buen día. Muchas gracias por aceptar esta entrevista.

Soy investigador(a) en Invest in Open Infrastructure. IOI es una iniciativa que busca identificar las oportunidades de inversión en infraestructura digital para la ciencia y la investigación de acceso abierto. Hemos estado trabajando para identificar los desafíos en el mantenimiento de tecnologías e iniciativas administradas comunitariamente. Hasta ahora, hemos estado trabajando principalmente en Europa y América del Norte, y buscamos entender mejor los problemas relacionados con el mantenimiento de estas herramientas y servicios en América Latina, África y Asia. En este momento estamos realizando una investigación exploratoria para conocer más sobre las necesidades existentes en la [región] e identificar oportunidades de financiamiento.

La entrevista de hoy tiene tres apartados:

- Sobre su trabajo y experiencias con la ciencia abierta y la infraestructura subyacente
- Sobre las fortalezas y debilidades de la infraestructura académica de acceso abierto
- Sobre el financiamiento de iniciativas y servicios de acceso abiertos

La participación en esta entrevista es voluntaria y sus respuestas serán anónimas.

Nos gustaría grabar esta entrevista para poder transcribirla ¿Tengo su consentimiento para grabar esta entrevista?

Antes de comenzar con mis preguntas, ¿tiene alguna pregunta para mí?

Questions / Preguntas

We have developed different sets of questions for different types of actors in the ecosystem (based on our current understanding and perspective). We may ask questions from more than one set as required, according to our understanding of the interview participant's experience and expertise.

Hemos desarrollado grupos de preguntas para diferentes tipos de actores en el ecosistema. Podemos utilizar más de un conjunto de preguntas, de acuerdo con la experiencia y los conocimientos de los participantes de las entrevistas.

Questions for/ preguntas para:

- [Infrastructure provider/ Proveedor de infraestructura](#)
- [Expert in open research and knowledge/ Experto en investigación y conocimiento abierto](#)
- [Academic institution services and leadership/ Liderazgo y servicios de y para instituciones académicas](#)
- [Funder/ Financador](#)

Infrastructure provider / Proveedor de infraestructura

Questions for participants involved with organizations and initiatives that provide digital or social infrastructure that supports open scholarship. Here, infrastructure includes online platforms, tools and digital services, as well as capacity building and training services.

Preguntas para participantes involucrados con organizaciones e iniciativas que brindan infraestructura digital o social que respalda la investigación y ciencia abierta. En este caso, la infraestructura incluye plataformas en línea, herramientas y servicios digitales, así como servicios de desarrollo de capacidades y capacitación. [Pasemos a las [preguntas en español](#)]

Questions in English

Section 1: Your role and involvement

1. Could you describe your role and work in [name of organization / initiative / area of open science]?
 - a. Are you part of any other organization or have you previously collaborated with a similar organization? Could you tell me about your role in that other organization?
 - b. Thinking about your work supporting open digital technologies or services for open science, what are you most proud of (so far)?

Section 2: About the organization/initiative you are involved with

Let's talk about [organization/initiative].

2. Objectives:

- a. Please describe the objectives of [organization/initiative].
- a. What are the products or services you offer?
- b. Who are the users of the products/services? How many users do you reach?

3. Strengths and enablers:

- a. What are the main achievements of [organization/initiative]? What helped you achieve this?
- b. Where do you think [organization/initiative]'s strengths lie?
- c. What are you most proud of about the work of [organization/initiative]?

4. Threats and weaknesses:

- a. Thinking about continuing [organization/initiative]'s work over the next 12-18 months, what do you see as the biggest challenges and/or risks to the work you do? (*Prompt, if helpful: this could be internal issues (such as leadership, governance, operations, resource management) or external*)

constraints (such as technological dependencies, funding, adoption by users)

- b. Is there any service or technology that your work or initiative depends on? What would you do if that stopped being available?

5. Your funding experience:

- a. How is your organization funded? (For example, which organizations and agencies support you, and in what way?)
- b. Have you received any in-kind support? Please describe this.
- c. Is this information available publicly? (Where?)
- d. How easy is it to find funding for your work?
 - i. Please describe any challenges or constraints you face in how you fund your work.
 - ii. How does this affect your work?

Section 3. Your perspective on the ecosystem of (open) infrastructure for science and scholarship

Let's now think about the broader ecosystem of infrastructure supporting science and scholarship in [region], and your experience of this.

6. Ecosystem funding and needs:

- a. What are the national or international entities that provide funding to organizations in the sector? Examples of these entities can be foundations, NGOs, government entities.
- a. What changes have you seen in the funding landscape for this work?
- b. What do you want to see more of?
- c. Beyond economic resources, we are also interested in knowing about the operational challenges facing the sector in terms of governance, technology, operations, physical and technical capacity, and user uptake. So, beyond economic resources, what elements or circumstances limit the development of digital infrastructure in [region]?
- b. Imagine that there is a US\$ 50 million (*or equivalent*) bag to invest in [region] in the infrastructure that supports science and scholarship. How would you use those resources? What would be the areas to prioritize?

Section 4: End of the interview

7. Who else should we speak to (or be aware of) as we work to better understand this topic?
8. Is there anything else we should know?

–[>> skip to [Conclusion](#)]

Sección 1: Su rol e involucramiento

1. ¿Podría describir su rol y trabajo en [nombre de la organización/iniciativa/área de ciencia abierta]?
 - a. ¿Es parte de alguna organización o ha colaborado previamente con alguna organización similar? ¿Podría contarme sobre su rol en esa otra organización/organizaciones?
 - b. Pensando en su trabajo para impulsar tecnologías o servicios digitales para la ciencia abierta, ¿qué es lo que más lo enorgullece hasta ahora?

Sección 2: Acerca de la organización/iniciativa en la que está involucrado

2. Hablemos ahora de la [organización/iniciativa].

- a. Objetivos: Describa los objetivos de [organización/iniciativa].
- b. ¿Cuáles son los productos o servicios que ofrecen?
- c. ¿Quiénes son los usuarios de los productos/servicios? ¿A cuántos usuarios llegan?
- d. ¿Quién más proporciona estos productos/servicios? (¿Quiénes son sus competidores/colaboradores?)

3. Fortalezas, elementos que facilitan procesos y oportunidades:

- a. ¿Cuáles son los principales logros de la [organización/iniciativa]? ¿Qué elementos facilitaron dichos logros?
- b. ¿Dónde cree que se encuentran las fortalezas de la [organización/iniciativa]?
- c. ¿Qué es lo que más lo enorgullece del trabajo de la [organización/iniciativa]?
- d. ¿Ve alguna necesidad insatisfecha o emergente que podría ser una oportunidad para...?
- e. ¿Cómo podría su trabajo servir para el desarrollo de nuevas tecnologías o tendencias?

4. Amenazas y debilidades:

- a. Pensando en los próximos 12 a 18 meses, ¿cuáles considera que son los mayores desafíos y/o riesgos para el trabajo que realiza la [organización/iniciativa]? (Nota, si es útil: estos podrían ser problemas internos (como liderazgo, gobierno, operaciones, gestión de recursos) o restricciones externas (como dependencias tecnológicas, financiación, adopción por parte de los usuarios)
- b. ¿Hay algún servicio o tecnología de la que dependa su propio trabajo o el de la [organización/iniciativa]? ¿Qué pasaría si esto dejara de estar disponible?

5. Experiencia de financiamiento de la organización/iniciativa:

- a. ¿Cómo se financia su organización/iniciativa? (Por ejemplo, ¿qué organizaciones y agencias apoyan su trabajo y de qué manera?)
- b. ¿Ha recibido algún apoyo en especie? Por favor describa esto.
- c. ¿Esta información está disponible públicamente? (¿Dónde?)
- d. ¿Qué tan fácil es encontrar financiamiento para el trabajo de la organización/iniciativa?
- e. Describa los desafíos o limitaciones que enfrenta en la forma en que financia su trabajo.
- f. ¿Cómo afecta esto a su trabajo?

Sección 3: Su perspectiva sobre el ecosistema de infraestructura (abierto) para la ciencia y e investigación

Ahora pensemos en el ecosistema más amplio de infraestructura que respalda la ciencia y la investigación en la [región], y su experiencia al respecto.

6. Financiamiento y necesidades del ecosistema:

- a. ¿Cuáles son las entidades nacionales o internacionales que brindan financiamiento a las organizaciones que albergan infraestructuras digitales de acceso abierto? Ejemplos de estas entidades pueden ser fundaciones, ONG, entidades gubernamentales.
- b. ¿Qué cambios ha visto en el panorama de financiamiento en el área de infraestructuras digitales de acceso abierto?
- c. Pensando en el panorama de financiamiento para las infraestructuras digitales de acceso abierto ¿Qué **cambios** le gustaría ver?
- d. Más allá de los recursos económicos, también nos interesa conocer los desafíos operativos que enfrenta el sector en términos de gobernanza, tecnología, operaciones, capacidad física y técnica y uso de las herramientas. Entonces, más allá de los recursos económicos, ¿qué elementos o circunstancias limitan el desarrollo de la infraestructura digital de acceso abierto en la [región]?
- e. Imaginemos que hay una bolsa de \$50 millones de dólares (o equivalente) para invertir en las infraestructuras digitales de acceso abierto que brindan servicios a la comunidad científica y académica. ¿Cómo usaría usted esos recursos? ¿Cuáles serían las áreas a priorizar?

Sección 4: Final de la entrevista

7. ¿Con quién más recomienda que hablemos o que deberíamos de tener en cuenta para comprender mejor este tema?

8. ¿Hay algo más que le gustaría agregar sobre los temas que abordamos el día de hoy?

[Pasemos a la [Conclusión](#)]

Expert in open research and knowledge / Experto en investigación y conocimiento abierto

Questions for researchers, policymakers, advocates and others with expertise in supporting open access, open data, open education, open source technology, and other topics related to open research and knowledge.

Preguntas para investigadores, formuladores de políticas, defensores y otras personas con experiencia a favor del acceso abierto, los datos abiertos, la educación abierta, la tecnología de fuente abierta y otros temas relacionados con la investigación y el conocimiento de acceso abierto. [Pasemos a las [preguntas en español](#)]

Questions in English

Section 1: Your role and involvement

1. Could you describe your role and work in [name of organization / initiative / area of open science]?
 - a. Are you part of any other organization or have you previously collaborated with a similar organization? Could you tell me about your role in that other organization?
 - b. Thinking about your work supporting open digital technologies or services for open science, what are you most proud of (so far)?

Section 2: Your perspective on the ecosystem of (open) infrastructure for science and scholarship

Let's now think about the broader ecosystem of infrastructure supporting science and scholarship in [region], and your experience of this.

2. Strengths and enablers:

- a. In terms of open digital infrastructures providing services to the scientific community, what do you think is going well in this field? Are there any recent successes that you would highlight? Please describe.
- b. Is there any open service or technology that your own work or initiative depends on? Is there anything unique or particularly strong about this service/technology? What would you do if that stopped being available?

3. Weaknesses (internal) and threats (external):

- a. As a specialist in the field, what do you see as the biggest challenge facing open digital infrastructures providing services to the scientific community?
- b. Thinking about the next 12-18 months, what do you see as the biggest risks or threats that could hinder open infrastructure efforts? (*Prompt, if helpful: this could be internal issues (such as leadership, governance, operations, resource management) or external constraints (such as technological dependencies, funding, adoption by users)*)

4. Ecosystem funding and needs:

- a. What are the national or international entities that provide funding to organizations in the sector? Examples of these entities can be foundations, NGOs, government entities.
- b. What changes have you seen in the funding landscape for this work?
- c. What do you want to see more of?
- d. Beyond economic resources, we are also interested in knowing about the operational challenges facing the sector in terms of governance, technology, operations, physical and technical capacity, and user uptake. So, beyond economic resources, what elements or circumstances limit the development of digital infrastructure in [region]?
- e. Imagine that there is a US\$ 50 million (*or equivalent*) bag to invest in [region] in the infrastructure that supports science and scholarship. How would you use those resources? What would be the areas to prioritize?

Section 3: End of the interview

5. Who else should we speak to (or be aware of) as we work to better understand this topic?
6. Is there anything else we should know?

–

[>> skip to [Conclusion](#)]

Preguntas en español

Sección 1: Su rol e involucramiento:

1. ¿Podría describir su rol y trabajo en [nombre de la organización/ iniciativa/ red/ área de activismo en la ciencia abierta]?
 - a. ¿Es parte de alguna organización o ha colaborado previamente con alguna organización en el área de ciencia abierta? ¿Podría contarme sobre su rol en esa otra organización/organizaciones?
 - b. Pensando en su trabajo para impulsar tecnologías o servicios digitales para la ciencia abierta, ¿qué es lo que más lo enorgullece hasta ahora?

Sección 2: Tu perspectiva en el ecosistema de infraestructura (para el acceso abierto) que sirve a la comunidad científica y de investigación.

Ahora pensemos en el ecosistema de infraestructura abierta que sirve a la comunidad científica y de investigación en la [región], y su experiencia en este ámbito.

2. Fortalezas and elementos que facilitan procesos:

- c. En términos de infraestructuras digitales enfocadas al acceso abierto que brindan servicios a la comunidad científica, ¿qué cosas destacaría como positivas? ¿Podría describir algún caso de éxito?
- d. ¿Hay algún servicio o tecnología abierta de la que dependa su propio trabajo o iniciativa? ¿Hay algo único o particularmente destacable en este servicio/tecnología? ¿Qué pasaría si el servicio/tecnología dejara de estar disponible?

3. Debilidades (internas) y riesgos (externos):

- e. Como especialista en el campo, ¿cuál cree que es el mayor **desafío** que enfrentan las infraestructuras digitales de acceso abierto que brindan servicios a la comunidad científica?
- f. Pensando en los próximos 12 a 18 meses, ¿cuáles cree usted que son los mayores **riesgos** o **amenazas** que podrían obstaculizar los esfuerzos de las infraestructuras digitales de acceso abierto? (Nota, si es útil: estos podrían ser problemas internos (como liderazgo, gobierno, operaciones, gestión de recursos) o restricciones externas (como dependencias tecnológicas, financiación, adopción por parte de los usuarios)

4. Ecosistema y necesidades de financiamiento:

- g. ¿Cuáles son las **entidades** nacionales o internacionales que brindan **financiamiento** a las organizaciones que albergan infraestructuras digitales de acceso abierto? Ejemplos de estas entidades pueden ser fundaciones, ONG, entidades gubernamentales.
- h. ¿Qué **cambios** ha visto en el panorama de **financiamiento** en el área de infraestructuras digitales de acceso abierto?
- i. Pensando en el panorama de financiamiento para las infraestructuras digitales de acceso abierto ¿Qué **cambios** le gustaría ver?
- j. Más allá de los recursos económicos, también nos interesa conocer los desafíos operativos que enfrenta el sector en términos de gobernanza, tecnología, operaciones, capacidad física y técnica y uso de las herramientas. Entonces, más allá de los recursos económicos, ¿qué elementos o circunstancias limitan el desarrollo de la infraestructura digital de acceso abierto en la [región]?
- k. Imaginemos que hay una bolsa de \$50 millones de dólares (o equivalente) para invertir en las infraestructuras digitales de acceso abierto que brindan servicios a la comunidad científica y académica. ¿Cómo usaría usted esos recursos? ¿Cuáles serían las áreas a priorizar?

Sección 3: Final de la entrevista

- 5. ¿Con quién más recomienda que hablemos o que deberíamos de tener en cuenta para comprender mejor este tema?
- 6. ¿Hay algo más que le gustaría agregar sobre los temas que abordamos el día de hoy?

– [Pasemos a la [Conclusión](#)]

Academic institution services and leadership / Liderazgo y servicios de y para instituciones académicas

For people who work in academic libraries, or lead groups, departments or whole academic institutions. They may bring the perspective of users of infrastructure, they may be involved in decision making about purchasing tools and services for researchers, and/or they may be providers of infrastructure themselves (such as institutional repositories).

Para personas que trabajan en bibliotecas de instituciones académicas, o lideran grupos, departamentos o instituciones académicas. Participantes podrían ser usuarios de la infraestructura, pueden estar involucrados en la toma de decisiones sobre la compra de herramientas y servicios para los investigadores y/o pueden ser ellos mismos proveedores de infraestructura (como repositorios institucionales). [Pasemos a las [preguntas en español](#)]

Questions in English

Section 1: Your role and involvement

1. Could you describe your role and work in [name of organization / initiative / area of open science]?
 - a. Are you part of any other organization or have you previously collaborated with a similar organization? Could you tell me about your role in that other organization?
 - b. Thinking about your work supporting open digital technologies or services for open science, what are you most proud of (so far)?

Section 2: About the library/institution and its initiatives

Let's talk about [institutional library / department / institution].

2. Objectives:

- a. What are the main objectives of [institutional library / department / institution]'s work?
- b. What are the services you offer to researchers/scholars at [institution]?
- c. Does anyone else benefit from these services? How many users do you reach with these services? (Note: these services may include infrastructure such as repositories, training, etc - prompt as needed.)
- d. Is the library involved in any local, regional and/or international initiatives? Please describe these.

3. Strengths and enablers:

- a. What are the main achievements of [institutional library / department / institution]? What helped you achieve this?
- b. Where do you think [institutional library / department / institution]'s strengths lie?
- c. What are you most proud of about the work of [institutional library /

department / institution]?

4. Threats and weaknesses:

- a. Thinking about continuing [institutional library / department / institution]'s work over the next 12-18 months, what do you see as the biggest challenges and/or risks to the work you do? (*Prompt, if helpful: this could be internal issues (such as leadership, governance, operations, resource management) or external constraints (such as technological dependencies, funding, adoption by users)*)
- b. Is there any service or technology that your community (scholars, etc), work or initiative depends on? What would you do if that stopped being available?

5. Your funding experience:

- a. What budget constraints or changes are you experiencing, if any? How does that impact your work?
- b. Do you support any open initiatives (via governance, in kind support and or funding directly)?
 - i. Tell me more about what you fund
 - ii. How do you make decisions about what to fund
 - iii. What information helps you do your job?

Section 3. Your perspective on the ecosystem of (open) infrastructure for science and scholarship.

Let's now think about the broader ecosystem of infrastructure supporting science and scholarship in [region], and your experience of this.

6. Ecosystem funding and needs:

- a. What are the national or international entities that provide funding to organizations in the sector? Examples of these entities can be foundations, NGOs, government entities.
- b. What changes have you seen in the funding landscape for this work?
- c. What do you want to see more of?
- d. Beyond economic resources, we are also interested in knowing about the operational challenges facing the sector in terms of governance, technology, operations, physical and technical capacity, and user uptake. So, beyond economic resources, what elements or circumstances limit the development of digital infrastructure in [region]?
- e. Imagine that there is a US\$ 50 million (*or equivalent*) bag to invest in [region] in the infrastructure that supports science and scholarship. How would you use those resources? What would be the areas to prioritize?

Section 4: End of the interview

7. Who else should we speak to (or be aware of) as we work to better

understand this topic?

8. Is there anything else we should know?

—

[>> skip to [Conclusion](#)]

Preguntas en español

Sección 1: Su rol e involucramiento

1. ¿Podría describir su rol y trabajo en [nombre de la organización/iniciativa/área de activismo en la ciencia abierta]?
 - a. ¿Es parte de alguna organización o ha colaborado previamente con alguna organización en el área de ciencia abierta? ¿Podría contarme sobre su rol en esa otra organización/organizaciones?
 - b. Pensando en su trabajo para impulsar tecnologías o servicios digitales para la ciencia abierta, ¿qué es lo que más lo enorgullece hasta ahora?

Sección 2: Sobre la biblioteca o institución y sus iniciativas

Hablemos de [biblioteca institucional, departamento o institución].

2. Objetivos:

- a. ¿Cuáles son los principales objetivos del trabajo de [la biblioteca / departamento / institución]?
- b. ¿Cuáles son los servicios que ofrece a los investigadores/académicos de [institución]?
- c. ¿Alguien más se beneficia de estos servicios? ¿A cuántos usuarios llegan con estos servicios? (Nota: estos servicios pueden incluir infraestructura como repositorios, capacitación, etc., según sea necesario).
- d. ¿La biblioteca está involucrada en alguna iniciativa local, regional y/o internacional? Por favor describa.

3. Fortalezas y elementos que facilitan procesos:

- a. ¿Cuáles son los principales logros de la [biblioteca institucional o departamento o institución]? ¿Qué elementos facilitaron dichos logros?
- b. ¿Dónde cree que se encuentran las fortalezas de [la biblioteca institucional o departamento o institución]?
- c. ¿Qué es lo que más lo enorgullece del trabajo de la [biblioteca institucional o departamento o institución]?

4. Amenazas y debilidades:

- a. Pensando los próximos 12 a 18 meses, ¿cuáles considera que son los mayores desafíos y/o riesgos para el trabajo que realiza la [biblioteca institucional o departamento o institución]? (Nota, si es útil: estos podrían ser problemas internos (como liderazgo, gobierno, operaciones, gestión de recursos) o restricciones externas (como dependencias tecnológicas, financiación, adopción por parte de los usuarios)
- b. ¿Hay algún servicio o tecnología de la que dependa su comunidad (e.g., comunidad académica), trabajo o iniciativa? ¿Qué pasaría si eso dejara de estar disponible?

5. Experiencia de financiamiento de la [biblioteca institucional]:

- a. ¿Qué restricciones presupuestarias o cambios recientes ha experimentado? ¿Cómo impacta esto en su trabajo?
- b. ¿Apoya a alguna iniciativa de acceso abierto? ¿Qué tipo de apoyos se ofrecen (e.g., gobernanza, apoyo en especie o financiamiento directo)?
- c. ¿Me podría describir las áreas en las que se otorga financiamiento desde la [biblioteca institucional]?
 - i. ¿Cómo se toman las decisiones sobre qué financiar?
- d. ¿Qué información le es de utilidad para hacer su trabajo?

Sección 3: Su perspectiva sobre el ecosistema de infraestructura (abierto) para la ciencia y e investigación

Ahora pensemos en el ecosistema más amplio de infraestructura que respalda la ciencia y la investigación en la [región], y su experiencia al respecto.

6. Financiamiento y necesidades del ecosistema:

- f. ¿Cuáles son las entidades nacionales o internacionales que brindan financiamiento a las organizaciones que albergan infraestructuras digitales de acceso abierto? Ejemplos de estas entidades pueden ser fundaciones, ONG, entidades gubernamentales.
- g. ¿Qué cambios ha visto en el panorama de financiamiento en el área de infraestructuras digitales de acceso abierto?
- h. Pensando en el panorama de financiamiento para las infraestructuras digitales de acceso abierto ¿Qué **cambios** le gustaría ver?
- i. Más allá de los recursos económicos, también nos interesa conocer los desafíos operativos que enfrenta el sector en términos de gobernanza, tecnología, operaciones, capacidad física y técnica y uso de las herramientas. Entonces, más allá de los recursos económicos, ¿qué elementos o circunstancias limitan el desarrollo de la infraestructura digital de acceso abierto en la [región]?
- j. Imaginemos que hay una bolsa de \$50 millones de dólares (o equivalente) para invertir en las infraestructuras digitales de acceso abierto que brindan servicios a la comunidad científica y académica. ¿Cómo usaría usted esos recursos? ¿Cuáles serían las áreas a priorizar?

Sección 4: Final de la entrevista

7. ¿Con quién más recomienda que hablemos o que deberíamos de tener en cuenta para comprender mejor este tema?
8. ¿Hay algo más que le gustaría agregar sobre los temas que abordamos el día de hoy?

—

[Pasemos a la [Conclusión](#)]

Funder / Financiador

Organizations who provide funding to support open infrastructure or initiatives in open science and knowledge, including government funders, philanthropic foundations, development agencies, individual donors, and fundraising support initiatives.

Organizaciones que proporcionan fondos para apoyar infraestructura abierta o iniciativas en ciencia y conocimiento abiertos, incluidos financiadores gubernamentales, fundaciones filantrópicas, agencias de desarrollo, donantes individuales e iniciativas de apoyo a la recaudación de fondos. [Pasemos a las [preguntas en español](#)]

Questions in English

Section 1: Your role and involvement

1. Could you describe your role and work in [funding organization]?
 - a. Are you part of any other organization or have you previously collaborated with a similar organization? Could you tell me about your role in that other organization?
 - b. Thinking about your work supporting open digital technologies or services for open science, what are you most proud of (so far)?

Section 2: About the funder

Let's talk about [funding organization].

2. Funding activities:

- a. Tell us more about your funding priorities.
 - i. (optional) What have you funded in the past 5 years? (Specifically, tell me about any open technologies/initiatives you have funded)
 - ii. What is the nature of this/these funding arrangement(s)?
(Prompt: are these grants, purchases, service fees, etc)
 - iii. Is this information available publicly? (Where?)
- b. Thinking about what you have funded so far, do you have any information about the impact of this? Who benefitted?
- c. Do you plan to continue to fund open initiatives or digital technologies for science and scholarship? Are you expecting any change in scope or strategy to your previous funding activities?

3. Funding criteria and practices:

- a. How do you make decisions about what to fund?
- b. What information helps you do your job well?
- c. Who is eligible to apply / receive funding from [funder]?
- d. We have been thinking about criteria to prioritize areas of need in the open infrastructure sector: reliance, risk of acquisition or closure, scarcity of alternatives, concerns about viability (as listed on [p.2 of IOI's](#)

[Funding Framework](#)).

- i. Are any of these criteria important to you?
- ii. Which is most and least important?
- iii. Is anything important missing?
- iv. [If any important] How do you assess these criteria?

4. Challenges and enablers as a funder:

- a. What challenges or constraints do you face as a funder of open services and technologies?
- b. What helps you to perform your role as a funder well?

Section 3. Your perspective on the ecosystem of (open) infrastructure for science and scholarship.

Let's now think about the broader ecosystem of infrastructure supporting science and scholarship in [region], and your experience of this.

5. Ecosystem funding and needs:

- a. Are you aware of any other funding agencies or organizations that support infrastructure for research and scholarship? Examples of these entities can be foundations, NGOs, government entities.
- b. What changes have you seen in the funding landscape for this work?
- c. What do you want to see more of?
- d. Beyond economic resources, we are also interested in knowing about the operational challenges facing the sector in terms of governance, technology, operations, physical and technical capacity, and user uptake. So, beyond economic resources, what elements or circumstances limit the development of digital infrastructure in [region]?
- e. Imagine that there is a US\$ 50 million (*or equivalent*) bag to invest in [region] in the infrastructure that supports science and scholarship. How would you use those resources? What would be the areas to prioritize?

Section 4: End of the interview

6. Who else should we speak to (or be aware of) as we work to better understand this topic?
7. Is there anything else we should know?

—

[>> skip to [Conclusion](#)]

Sección 1: Su rol e involucramiento

1. ¿Podría describir su rol y trabajo en [organización de financiación]?
 - a. ¿Es parte de alguna organización o ha colaborado previamente con alguna organización similar? ¿Podría contarme sobre su rol en esa otra organización/organizaciones?
 - b. Pensando en su trabajo para impulsar tecnologías o servicios digitales para la ciencia abierta, ¿qué es lo que más lo enorgullece hasta ahora?

Sección 2: Sobre el financiador

Hablemos ahora de [organización de financiación].

2. Actividades de financiamiento:

- a. Cuéntanos más sobre tus prioridades de financiación.
 - i. (Opcional) ¿Qué áreas han financiado en los últimos 5 años? (Específicamente, cuénteme sobre cualquier tecnología/iniciativa de acceso abierta que haya financiado).
 - ii. ¿Cuál es la naturaleza de este/estos acuerdos de financiamiento? (Nota: son estas subvenciones, compras, pagos por servicios, etc.)
 - iii. ¿Esta información está disponible públicamente? (¿Dónde?)
- b. Pensando en las áreas que han financiado hasta ahora, ¿tiene alguna información sobre el impacto de este financiamiento? ¿Quiénes han sido los principales beneficiarios?
- c. ¿Planea continuar financiando iniciativas y tecnologías digitales de acceso abierto que sirven para la ciencia y la investigación? ¿Visualiza algún cambio en el alcance o en las estrategias de financiamiento?

3. Criterios y prácticas de financiamiento:

- a. ¿Cómo se toman decisiones sobre qué financiar/apoyar?
- b. ¿Qué información le ayuda a hacer su trabajo?
- c. ¿Quién es elegible para solicitar/recibir financiamiento de [financiador]?
- d. Hemos estado pensando en los criterios para priorizar las áreas de necesidad en el sector de la infraestructura abierta ([como se enumeran en la página 2 del marco de financiación del IOI](#)).
 - i. ¿Alguno de estos criterios es importante para usted?
 - ii. ¿Cuál es más y menos importante?
 - iii. ¿Falta algo importante?
 - iv. [Si es importante] ¿Cómo evalúa estos criterios?

4. Desafíos y facilitadores de procesos como financiador:

- a. ¿Qué desafíos o limitaciones enfrenta como financiador de servicios y tecnologías de acceso abierto?
- b. ¿Qué elementos facilitan su trabajo como financiador?

Sección 3: Su perspectiva sobre el ecosistema de infraestructura (abierto) para la ciencia y la erudición.

Ahora pensemos en el ecosistema más amplio de infraestructura que respalda la ciencia y la erudición en [región], y su experiencia al respecto.

5. Financiamiento y necesidades del ecosistema:

- a. ¿Conoce alguna otra agencia de financiamiento u organización que apoye a las infraestructuras digitales para la investigación? Ejemplos de estas entidades pueden ser fundaciones, ONG, entidades gubernamentales.
- b. ¿Qué cambios ha visto en el panorama de financiamiento en este sector?
- c. ¿Que cambios le gustaría ver?
- d. Más allá de los recursos económicos, también nos interesa conocer los desafíos operativos que enfrenta el sector en términos de gobernanza, tecnología, operaciones, capacidad física y técnica y uso de las herramientas. Entonces, más allá de los recursos económicos, ¿qué elementos o circunstancias limitan el desarrollo de la infraestructura digital de acceso abierto en la [región]?
- e. Imaginemos que hay una bolsa de \$50 millones de dólares (o equivalente) para invertir en las infraestructuras digitales de acceso abierto que brindan servicios a la comunidad científica y académica. ¿Cómo usaría usted esos recursos? ¿Cuáles serían las áreas a priorizar?

Sección 4: Final de la entrevista

6. ¿Con quién más recomienda que hablemos o que deberíamos de tener en cuenta para comprender mejor este tema?
7. ¿Hay algo más que le gustaría agregar sobre los temas que abordamos el día de hoy?

—
[Pasemos a la [Conclusión](#)]

Conclusion /

Thank you very much for your thoughtful answers. I have heard... [reflect some main takehomes].

We are also talking to other people in Africa, Asia and Latin America. Our next steps will be to process what we've heard, and we hope to share a public output about what we have learnt later in the year. We will email you when we do; and once again, the direct information you have shared with us today will not be publicly shared, your input has been anonymous.

Before concluding this interview, do you have any questions for me?

Please, do not hesitate to contact me if you have any questions about our work or if you would like to continue the conversation about any of the topics we have discussed today.

Thank you very much again for your time and for the information provided!

Conclusión

Muchas gracias por sus respuestas. De nuestra conversación concluyo [mencionar ideas clave].

Como parte de esta investigación, también estamos contactando a otras personas en África, Asia y América Latina. Después de las entrevistas, nos enfocaremos en procesar lo que hemos aprendido, y esperamos compartir hacia final del año los resultados. Le enviaremos un correo electrónico cuando lo hagamos; y una vez más, la información que compartió con nosotros el día de hoy no se compartirá públicamente, su participación es anónima.

Antes de concluir esta entrevista, ¿tiene alguna pregunta para mí?

Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta sobre nuestro trabajo o si desea continuar la conversación sobre cualquiera de los temas que hemos tratado el día de hoy.

¡Muchas gracias de nuevo por su tiempo y por la información proporcionada!